

Culturas y sus expresiones tradicionales/ Culturas e suas expressões tradicionais.

VII Simposio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™

Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra

26-28 de Enero/ Janeiro de 2022

Celebración en modalidad virtual/ Realização em modalidade virtual

Organizan/ Organizam:

Simposio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™

Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra

AREA – Análisis de la Realidad Educativa (Universidad de Granada)

IEF – Instituto de Estudos Filosóficos (Universidad de Coimbra)

NIEFI – Núcleo de Investigação em Educação, Formação e Intervenção (Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra)

Programa completo

Conferencias/ Conferências

1. **Conferencia/ Conferência Inaugural:** Juan Ramón Liébana-Ortiz (Universidad Internacional de La Rioja – España), Los sistemas tradicionales de justicia informal: una aproximación cultural para el fortalecimiento de los Derechos Humanos en entornos rurales.
2. Juan José Leiva Olivencia (Universidad de Málaga – España), Educación, tradiciones y cambio para una escuela inclusiva e intercultural del siglo XXI.
3. Pedro Balas Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal), O conto das artes diabólicas – transfiguração e teriantropia. Uma proposta de leitura literária para o 1º ciclo do ensino básico.
4. José Ignacio Suárez García (Universidad de Oviedo – España), Música en leonés.
5. Juan Rafael Muñoz Muñoz (Universidade de Almería – España), Fernando José-Sadio Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal), La música y el desarrollo de las emociones – propuestas educativas.
6. Desirée García Gil (Universidad Complutense de Madrid – España), Consuelo Pérez-Colodrero (Universidad de Granada – España), Educación nacional en las aulas de postguerra a través del patrimonio musical español.
7. Jesús María Gómez Rodríguez (Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante – España), *Memorias* de Pedro Iturralde, un ejemplo de patrimonio musical intercultural.
8. María del Mar Bernabé Villodre (Universidad de Valencia – España), Emoticonos y audición en el Grado de Maestra en Educación Infantil. Experiencia innovadora piloto.
9. Joaquim Braga (Universidade de Coimbra – Portugal), Das formas de reinscrição da cultura na arte.
10. Maria do Rosário Castiço de Campos (Politécnico de Coimbra – Portugal), O Património Cultural Imaterial da Humanidade no âmbito da oferta turística em Portugal.
11. Gloria Luz Palacios Villatoro (Universidad de San Carlos de Guatemala – Guatemala), Patrimonio Arquitectónico como escenario del Patrimonio Intangible en Guatemala. Análisis de 5 casos.
12. Rubí Surema Peniche Cetzal (Universidad Autónoma de Aguascalientes – México), La formación de jóvenes en un contexto mexicano desigual, desde la opinión de directivos y profesores.
13. Albano García Sánchez (Universidad de Córdoba – España), Diseño de prácticas musicales (re)creativas y colaborativas para trabajar con el alumnado de Primaria en tiempos de la COVID-19.

14. Ana Díaz Olaya (Universidad de Málaga – España), "SituAcciones políticas, culturales y propagandísticas en torno al flamenco".
15. Maria Madalena Baptista (Politécnico de Coimbra – Portugal), Desafios da Educação Bilingue e bicultural de crianças e jovens surdos.
16. Antonio Tudela Sancho (Universidad de Granada – España), La ciudad y su cultura: educar en (con)textos urbanos.
17. Carolina Alegre Benítez (Universidad de Granada – España), Enseñanza del patrimonio y construcción de la identidad cultural en la Educación Paraguaya.
18. **Conferencia de Clausura/ Conferência de Encerramento:** Mário Santiago de Carvalho (Universidade de Coimbra – Portugal), A insustentável leveza da desmaterialização. Desmaterializar ou hipermaterializar o património filosófico?

Simposios/ Simpósios

Simposio/ Simpósio 1: Formação de futuros docentes em contextos multiculturales.

1. Antonio José Moreno Guerrero (Universidad de Granada – España), Organización y gestión de centros educativos. Juegos de rol con futuros docentes en contextos multiculturales.
2. José Antonio Marín Marín (Universidad de Granada – España), La gamificación como metodología activa para la motivación del alumnado.
3. Jesús López Belmonte (Universidad de Granada – España), Mobile Learning para el fomento de una cultura saludable. Un estudio de caso.
4. Noemí Carmona (Universidad de Granada – España), Las TIC como medio para una cultura integradora en estudiantes con TEA. Una propuesta innovadora con realidad aumentada.

Simposio/ Simpósio 2: Educação para la ciudadanía y literacidades.

1. Paula Mora Medina (Universidad de Málaga – España), Por una educación visual en las aulas: sobre la literacidad visual y su contribución al aprendizaje significativo.
2. Julia Villanueva Salas (Universidad de Málaga – España), El flamenco como educación patrimonial y en el desarrollo del lenguaje audiovisual.
3. Aurora Arjones Fernández y Anabel Fernández Moreno (Universidad de Málaga – España), Pensamiento visual en la primera formación docente en Educación para la ciudadanía y derechos humanos.

4. Adriana Razquin Mangado y Arasy González Milea (Universidad de Málaga – España), Ciudadanía y valores democráticos: Contenidos sociales para desarrollar una Literacidad Crítica en la Asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales.

Simposio/ Simpósio 3: Emociones y aprendizaje del conocimiento social.

1. Pilar Flores Núñez (Universidad de Málaga – España), El cine como forma de expresión y preservación de la cultura y música andaluza.
2. Alicia Palomino Romero (Universidad de Málaga – España), ¿Qué rol juegan las emociones en la enseñanza del Patrimonio?
3. José Luis Zorrilla Luque y Lidia Rico Cano (Universidad de Málaga – España), El sentido de enseñar una historia con memoria a partir de recuerdos familiares.
4. José Antonio Díaz Gómez (Universidad de Sevilla), Innovación e interdisciplinariedad en la enseñanza de la Historia del Arte en la Universidad: experiencias en torno al modelo COIL (Collaborative Online International Learning).
5. Carmen Rosa García Ruiz, Carmen Serrano Moral, Arasy González Milea, Jenny Katherine Vargas Tovar y Pilar Flores Núñez (Universidad de Málaga – España), Historias de vida y emociones. La herencia familiar a través de nuestros objetos.

Simposio/ Simpósio 4: Fomentar actitudes positivas hacia diversas realidades sociales en un contexto multicultural.

1. Miguel Ángel Gallardo-Vigil, Tamara Ramiro-Sánchez, M.^a Teresa Ramiro-Sánchez (Universidad de Granada – España), Por qué y cómo trabajar la diversidad sexual en centros educativos.
2. María Á. López-Vallejo, Ana M. Rico-Martín, M. Ángeles Jiménez-Jiménez (Universidad de Granada – España), Multilingüismo y actitudes hacia las lenguas.
3. Inmaculada Alemany-Arrebola, Gloria Rojas Ruiz, Francisca Ruiz-Garzón (Universidad de Granada – España), La educación es la clave para romper barreras y construir puentes hacia la igualdad de género.

Conciertos/ Concertos

1. **Homenaje a Pedro Iturralde.** Pianista: Jesús María Gómez Rodríguez (Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante – España).
2. **Vocalis contrapuncto polyphoniae. Música religiosa europea del Renacimiento.** Coro Averroes de la Universidad de Córdoba (España). Director: Albano García Sánchez.

Cronograma

Horas (Lisboa) – (Madrid)	26 Janeiro/Enero 4.ª-feira/ Miércoles	27 Janeiro/Enero 5.ª-feira/ Jueves	28 Janeiro/Enero 6.ª-feira/ Viernes
9h00/ 10h00	Mesa de Apertura/ Abertura	M ^a del Mar Bernabé Villodre	Ana Díaz Olaya
9h30/ 10h30	Conferencia/ Conferência Inaugural Juan Ramón Liébana Ortiz	Joaquim Braga	Símpoio 4 Miguel Ángel Gallardo Vigil, M. Ángeles Jiménez-Jiménez, Ana María Rico Martín, María Á. López-Vallejo, Inmaculada Alemany Arrebola, Francisca Ruiz Garzón, Gloria Rojas Ruiz, María Teresa Ramiro Sánchez, Tamara Ramiro Sánchez
10h00/ 11h00	Juan José Leiva Olivencia	M ^a do Rosário Castiço de Campos	
10h30/ 11h30	Pausa para café	Pausa para café	Pausa para café
11h00/ 12h00	Pedro Balau Custódio	Símpoio 2 Paula Mora Medina, Julia Villanueva Salas, Aurora Arjones Fernández, Anabel Fernández Moreno, Adriana Razquin Mangado, Arasy González Milea	Maria Madalena Baptista
11h30/ 12h30	José Ignacio Suárez		Antonio Tudela Sancho
12h00/ 13h00	Juan Rafael Muñoz Muñoz/ Fernando Sadio Ramos	Símpoio 3 Pilar Flores Núñez, Alicia Palomino Romero, José Luis Zorrilla Luque, Lidia Rico Cano, José Antonio Díaz Gómez, Carmen Rosa García Ruiz, Carmen Serrano Moral, Arasy González Milea, Jenny Katherine Vargas Tovar, Pilar Flores Núñez	Carolina Alegre Benítez
12h30/ 13h30	Desirée García Gil, Consuelo Pérez-Colodrero		Conferencia de Clausura/ Conferência de Encerramento Mário Santiago de Carvalho
13h00/ 14h00	Comida/ Almoço	Comida/ Almoço	Mesa de Clausura/ Encerramento Comida/ Almoço
15h00/ 16h00	Símpoio 1 Antonio Moreno Guerrero, Jesús López Belmonte, José Antonio Marín Marín, Noemí Carmona	Gloria Luz Palacios Villatoro	Follow-up
15h30/ 16h30		Rubi Surema Peniche	
16h00/ 17h00	Jesús María Gómez Rodríguez	Albano García Sánchez	
16h30/ 17h30	Concierto de piano – Jesús María Gómez Rodríguez	Concierto del Coro Averroes, Universidad de Córdoba	

Programas dos espectáculos musicais

1. *Vocalis contrapuncto polyphoniae. Música religiosa europea del Renacimiento*

Coro Averroes de la Universidad de Córdoba

Sala Orive (Córdoba-España)

Diciembre 2021

PROGRAMA (duración 49´)

Francia

O salutaris hostia Pierre de la Rue (1452-1518)

Inglaterra

If ye love me Thomas Tallis (1502-1585)

Ave verum corpus William Byrd (1543-1623)

España

Peccantem me quotidie Cristobal de Morales (1500-1553)

Italia

Sicut Cervus G. P. da Palestrina (1525-1594)

Ego sum panes vivus G. P. da Palestrina (1525-1594)

España

O vos omnes T. L. de Victoria (1548-1611)

¡O crux! Juan Ginés (1548-1600)

O Domine Iesu Christe Francisco Guerrero (1528-1599)

Portugal

Oculi mei E. Lopes-Morago (1575-1630)

España

Sancta Maria succurre miseris T. L. de Victoria (1548-1611)

O magnum mysterium T. L. de Victoria (1548-1611)

2. Homenaje a Pedro Iturralde

Piano: Jesús María Gómez Rodríguez

Obras para piano de Pedro Iturralde.

Concierto grabado en directo el 23 de marzo de 2021 en Altea, Alicante; (duración 30'22")

1. *Elegía*
2. *Memorias: Lisboa-Casablanca-Argel*
3. *Balada Galaica*
4. *Zorongo Gitano (Andalucismo)*
5. *El Molino y el Río (Canción Vasco-Navarra)*
6. *Balada*
7. *Jazz Waltz*

Mesa de Apertura/ Abertura

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Juan Manuel Trujillo Torres (Universidad de Granada – España)

Pedro Balau Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Mesa de Clausura/ Encerramento

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Antonio José Moreno Guerrero (Universidad de Granada – España)

Maria do Rosário Castiço de Campos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Armando Duarte da Silva Gonçalves (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Follow-up

Sesión destinada a discutir futuros proyectos y presentar la edición del simposio a realizar virtualmente en 2023/ Sessão destinada a discutir futuros projectos e apresentar a edição do simpósio a realizar virtualmente em 2023:

Pessoas e Cidades: Educação, Cultura e Arte/ Personas y Ciudades: Educación, Cultura y Arte.

VIII Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™

25-27 de enero/ Janeiro de 2023, Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra y/e Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Granada

Comissão Organizadora

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Pedro Balau Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

María Angustias Ortiz-Molina (Grupo de Investigación HUM-672 AREA [Análisis de la Realidad Educativa], Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Juan Ramón Liébana Ortiz (UNIR – Universidad Internacional de La Rioja – España)

Francisco Javier Hinojo Lucena (Universidad de Granada – España)

Comité Científico

Albano García Sánchez (Universidad de Córdoba – España)

Alfonso Revilla Carrasco (Universidad de Zaragoza – España)

† Anabela Panão Ramalho (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Francisco Javier Hinojo-Lucena (Universidad de Granada – España)

Inmaculada Aznar Díaz (Universidad de Granada – España)

Isabel Sofia Calvário Correia (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Joaquim Braga (IEF – Universidade de Coimbra/Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

José María Romero Rodríguez (Universidad de Granada – España)

Juan José Leiva Olivencia (Universidad de Málaga – España)

Juan Manuel Trujillo Torres (Universidad de Granada – España)

Juan Ramón Liébana Ortiz (UNIR – Universidad Internacional de La Rioja – España)

Maria Madalena Baptista (Politécnico de Coimbra – Portugal)

María Angustias Ortiz-Molina [Grupo de Investigación HUM-672 AREA (Análisis de la Realidad Educativa), Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España]

María del Mar Bernabé Villodre (Universidad de Valencia – España)

Maria do Rosário Castiço de Campos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Mário Santiago de Carvalho (Universidade de Coimbra – Portugal)

Paloma Otaola González (Universidade de Lyon – França)

Pedro Balau Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Pilar Cáceres Reche (Universidad de Granada – España)

Rui Manuel de Sousa Mendes (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Santiago Alonso García (Universidad de Granada – España)

Tomás Sola Martínez (Universidad de Granada – España)

Ficha técnica

ISBN: 978-989-8486-39-4

Título: Culturas y sus expresiones tradicionales/ Culturas e suas expressões tradicionais. VII Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™.

Autores: Fernando José Sadio-Ramos; María Angustias Ortiz-Molina

Edición: 1ª, Janeiro de 2022

Editor: Fernando Ramos (Editor)®

Layout y composición: Fernando J. Sadio Ramos/ María Angustias Ortiz Molina

CDU: 002; 37; 39; 342.7; 325; 326; 340

Apoio:

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

The Institute for Philosophical Studies is sponsored by national funds via FCT - Foundation for Science and Technology, I.P., under the UID/FIL/00010/2020 project.

Fernando Ramos (Editor)®

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

